

BOSHLANG'ICH SINIF O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA QO'LLANILADIGAN INNOVATSION METODLAR

¹Xoldarova Iroda Valijonovna, ²Mamajonova Feruzaxon Ma'mirjon qizi

¹FarDU, Boshlang'ich ta'lim uslubiyoti kafedrasida dotsenti, ²FarDU, Boshlang'ich ta'lim
yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11061011>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida qo'llaniladigan innovatsion metodlar orqali rivojlantirish o'rganiladi. Bu metodlar orqali o'quvchilarni mustaqil fikrlashga yordam beradi. Bolalarni har taraflama rivojlanishiga keng yo'l ochib beradi.

Kalit so'zlar: metod, tilni bilish, pedagogik yondashuv, til ta'limi, pedagogik mahorat, innovatsion metod.

Abstract. This article explores the development of innovative methods used in elementary school reading literacy classes. Through these methods, it helps students to think independently.

Keywords: метод, знание языка, педагогический подход, языковое образование, педагогическое мастерство, инновационный метод.

Аннотация. В данной статье исследуется развитие инновационных методов, используемых на уроках читательской грамотности в начальной школе. Эти методы помогают учащимся мыслить независимо.

Ключевые слова: метод, знание языка, педагогический подход, языковое образование, педагогическое мастерство, инновационный метод.

Boshlang'ich ta'lim inson hayotida birinchi ijtimoiy bosqichdir. Chunki boshlang'ich ta'lim bolalarning yoshligidanoq ularning ongi, irodasi, sezgisiga yo'nalish beradi. Kattalarning g'amxo'rlikda bola o'z hayotiy tajribasini to'plab boradi, o'zini o'rab turgan atrof muhitdagi boshlang'ich oddiy tushunchaga jamiyat hayotidagi bilim va ko'nikmaga ega bo'ladi.

Bolaning haqiqiy ijodiy izlanuvchan sofdil va adolatli mard va olijanob rahmdil, o'z Vatanning vatanparvar, mehnatsevar va yaratuvchi bo'lishi uning boshlang'ich ta'lim bosqichida egallagan bilimi va tarbiyasiga bog'liq. Shunga ko'ra boshlang'ich ta'lim oldida turgan vazifa juda jiddiy ulkan ahamiyatga ega. Boshlang'ich ta'lim bolaning o'z hayotini jamiyat manfaati bilan bog'lab borishi, ichki munosabatlardan ijtimoiy munosabatlarga o'tishi, oldiga qo'yilgan hayotiy maqsadlari esa jamiyat maqsadlari bilan mushtarak bo'lishiga erishmog'i kerak. Buning uchun boshlang'ich ta'lim pedagogik jamoasi bolalarga bilim berish bilan birga murakkab tarbiyaviy ishlarni amalga oshirishlari lozim.

Boshlang'ich ta'lim mazmunida bolalarni mehnat, ijtimoiy va shaxsiy hayotga tayyorlashga zarur bo'lgan hamkorlik, samimiyat va o'zaro yordam natijasida yosh avlodni tarbiyalashga alohida ahamiyat berilgan. Boshlang'ich ta'lim shaxsning shakllanishida u o'sib voyaga yetadigan shart-sharoitlarida muhim rol o'ynaydi. Yosh avlodni ijodiy izlanuvchan, vatanparvar shaxs bo'lib shakllanishida boshlang'ich ta'lim mas'uliyati alohida ajralib turadi. Jamiyatimiz ma'naviy-siyosiy birligini ijtimoiy tarbiyaning maqsadlariga to'la mos ekanligini belgilaydi.

Bolalar faoliyatini oqilona tashkil eta bilgan o'qituvchi katta yutuqlarga erishishi mumkin. Buning uchun o'qituvchilar tarbiyaning mohiyatini vazifasini, avvalo o'zlari yaxshi tushungan holda bolalarning o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olib ularga ijobiy ta'sir ko'rsata olishni bilishlari zarur.

Ijodiy izlanuvchanlikni shakllantirishning muhim vazifasi tarbiyalanuvchiga o‘zining hayotiy individual uslubini, faoliyat va munosabatga kirishishiga yordam berishdan iborat. Bu vazifani hal etish uchun o‘qituvchi psixodiagnostik metodika va ba’zi ko‘nikmalarga ega bo‘lishi hamda o‘quvchilarni g‘amxo‘rlik, sadoqat o‘zini-o‘zi anglash vositalari bilan qurollantirishlari zarur.

O‘quvchilarda ijodiy qobiliyatni shakllantirish uning aqliy faoliyat yuritish uslublarini egallash darajasigagina emas, o‘ziga va uni qurshab turgan turg‘un munosabatlar tizimiga ham bog‘liq.

O‘qituvchi o‘quvchilarda ijodiy qobiliyatni shakllantirishda aynan shu jihatlarga e’tibor berishi kerak. O‘quvchilarning o‘zini o‘rab turgan muhitidagi qulay holati uning normal rivojlanishini ta’minlaydi.

O‘quvchilarda ijodiy qobiliyatni shakllanishda ijtimoiy omillar bilan bir qatorda maqsadga yo‘naltirilgan ta’lim-tarbiya muhim o‘rin tutadi. O‘quvchining o‘zini-o‘zi boshqarishga qaratilgan faoliyati ham muhim omillardan ekanligini esdan chiqarmaslik lozim. Faoliyat deganda o‘quvchi shug‘illanadigan turli mashg‘ulotlar tushuniladi O‘quvchining bir butun har tomonlama rivojlanishi, borliqqa bo‘lgan munosabati uning faoliyati jarayonida tarkib topadi. O‘quvchi faoliyatining asosiy turi o‘qish bo‘lib, unda ijodiy izlanuvchanlikning rivojlanishi ushbu faoliyat turining to‘g‘ri tashkil etilishi va maqsadga muvofiq yo‘naltirilishiga bog‘liq.

Hozirgi kunda ta’lim jarayonida interektiv metodlar, innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalari o‘quv jarayonida qo‘llashga bo‘lgan qiziqish, e’tibor kundan kunga kuchayib bormoqda, bunday bo‘lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an’anaviy ta’limda o‘quvchi o‘quvchilarni faqat tayyor bilimlarini egallashga o‘rgatilgan bo‘lsa, zamonaviy texnologiyalar ularni egallayotgan bilimlarini o‘zlari qidirib topishlariga, mustaqil o‘rganib, tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o‘zlari keltirib chiqarishlariga o‘rgatadi. O‘qituvchi bu jarayonda shaxsning rivojlanish, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo‘naltiruvchilik funksiyasini bajaradi. Ta’lim jarayonida o‘quvchi asosiy figuraga aylanadi. Shuning uchun, ta’lim jarayonini tashkil qilishda, o‘quvchilarning bog‘lanishli nutqini rivojlantirishda zamonaviy o‘qitish metodlari interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalarning o‘rni benihoya kattadir. Innovatsion texnologiyalar pedagogik jarayon hamda o‘qituvchi va o‘quvchilar faoliyatiga yangilik, o‘zgarishlar kiritish bo‘lib, uni amalga oshirishda asosan interaktiv metodlardan to‘liq foydalaniladi. Interaktiv metodlar-bu jamoa bo‘lib fikrlash deb yuritiladi, ya’ni pedagogik ta’sir etish usullari bo‘lib ta’lim mazmunining tarkibiy qismi hisoblanadi. Bu metodlarning oziga xosligi shundaki, ular faqat pedagog va o‘quvchilarning birgalikda faoliyat ko‘rsatishi orqali amalga oshiriladi. Bunday pedagogik hamkorlik jarayoni o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lib, ularga quyidagilar kiradi:

- o‘quvchini dars davomida befarq bo‘lmaslikka, mustaqil fikrlash, ijod etish va izlanishga majbur etishi;

- o‘quvchilarni o‘quv jarayonida bilimga bo‘lgan qiziqishlarini doimiy ravishda bo‘lishini ta’minlashi;

- o‘quvchining bilimga bo‘lgan qiziqishini mustaqil ravishda har bir beriladigan topshiriqqa ijodiy yondashgan holda kuchaytirishi;

- o‘qituvchi va o‘quvchining hamisha hamkorlikdagi faoliyatini tashkillanishi.

O‘quvchilarning bog‘lanishli nutqini texnologiyalarning interfaol usullariga “Seminar”, “Tanishuv” texnologiyasi, “Zinama-zina” rivojlantiruvchi musobaqa texnologiyasi, “Innovatsion” texnologiyasi “Aqliy hujum” texnologiyasi, “Charxpalak” texnologiyasi, “Klaster”

texnologiyasi, “Bumerang” texnologiyasi, “3x4” texnologiyasi, “Rezyume” texnologiyasi, “Muammo” texnologiyasi, “Labirint” texnologiyasi, “Blits so`rov” texnologiyasi, “FSMU” texnologiyasi, “Skorabey” texnologiyasi, “Yelpig`ich” texnologiyasi, “Muloqot” texnologiyasi, “Baxslashuv” texnologiyasi, “Stenariy” texnologiyasi va boshqalar kiradi.

Masalan, “Assesment” metodi.

Metodning maqsadi: mazkur metod ta`lim oluvchilarning bilim darajasini baholash, nazorat qilish, o`zlashtirish ko`rsatkichi va amaliy ko`nikmalarini tekshirishga yo`naltirilgan. Mazkur texnika orqali ta`lim oluvchilarning bilish faoliyati turli yo`nalishlar (test, amaliy ko`nikmalar, muammoli vaziyatlar mashqi, qiyosiy tahlil, simptomlarni aniqlash) bo`yicha tashxis qilinadi va baholanadi. Metodni amalga oshirish tartibi: “Assesment” lardan ona tili va o`qish savodxonligi darslarida o`quvchilarning mavjud bilim darajasini o`rganishda, yangi ma`lumotlarni bayon qilishda, ma`lumotlarni o`zlashtirish darajasini baholash, shuningdek, o`z-o`zini baholash maqsadida individual shaklda foydalanishda, og`zaki bog`lanishli nutqini rivojlantirishda tavsiya etiladi. Shuningdek, o`qituvchining ijodiy yondashuvi hamda o`quv maqsadlaridan kelib chiqib, assesmentga qo`shimcha topshiriqlarni kiritish mumkin.

Yuqoridagi metodlarni har kuni darslarimizda qo`llab borsak, bu orqali o`quvchilarning dunyo qarashi, fikrlashini kengaytirishga yordam bergan bo`lamiz. Darslarimizda har kuni bir xil metodlardan foydalanib dars o`tish, bollarni yangilik yaratishga bo`lgan qiziqishlarini so`ndirib qo`yishi mumkin.

REFERENCES

1. O`zbekiston Respublikasining «Ta`lim to`g`risida»gi qonuni. -T.: 1997 .
2. Boshlang`ich ta`lim Davlat ta`lim standarti.-T.: 2005.
3. Davletshin M.G. Zamonaviy maktab o`quvchisining psixologiyasi. T., O`zbekiston.
4. Karimova V.M. Sunnatova R. va boshqalar. Mustaqil fikrlash. Akademik litseylar va kasb-hunar kollejlari uchun o`quv qo`llanma.- T.: Sharq, 2000.
5. Qosimova K., Matjonov S., G`ulomova X., Yo`ldosheva Sh., Sariyev Sh., Ona tili o`qitish metodikasi, – T.: Noshir, 2014, 352-b.
6. Ibragimova G.N. Interfaol o`qitish metodlari va texnologiyalari talabalarning kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish. I Monografiya. - T.: «Fan va texnologiyalar», 2016. -77-b.
7. Mochalova N.M. Maktabning metodik ishini tashkil etishning innovatsion yondashuvlari: O`quv qo`llanma. - Ufa, 2002. - 86 bet
8. Slastenin V.A., Podimova L.S. Pedagogika: innovatsion faoliyat. - M., 1997
9. Panfilova A.P. Innovatsion pedagogik texnologiyalar: Faol o`rganish: Oliy o`quv yurtlari talabalari uchun darslik / A.P. Panfilov. - M., Akademiya, 2009 y.